

PERFIL DE RESISTÊNCIA A DROGAS EM PACIENTES COINFECTADOS COM TUBERCULOSE E HIV: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 20/05/2024](#)

DRUG RESISTANCE PROFILE IN PATIENTS CO-INFECTED WITH TUBERCULOSIS AND HIV: A BIBLIOGRAPHICAL REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11226046

Delyne Ferreira de Almeida¹;

Meily Cristini Frois Ribeiro Cavalcante²;

Msc. Samuel Henrique Malcher de Castro³.

Resumo

A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa causada pelo *Mycobacterium tuberculosis*, afetando principalmente os pulmões e continua sendo um desafio global, especialmente em pacientes coinfetados com o vírus da imunodeficiência humana (HIV), onde a resistência a medicamentos é comum. A coinfeção por TB/HIV é um problema, e representa um desafio significativo para os sistemas de saúde em todo o mundo. A resistência às drogas antituberculose, especialmente em pacientes coinfetados com HIV, traz dificuldades devido à supressão imunológica e à interação medicamentosa entre os tratamentos para ambas as doenças.

Sendo assim, o presente estudo visa analisar o perfil de resistência a medicamentos em pacientes coinfectados com TB e HIV, identificando os principais medicamentos utilizados para o tratamento, os fatores de risco associados a essa resistência e propondo recomendações para o aprimoramento do diagnóstico, assim como seu manejo e tratamento. Trata-se, portanto, de uma revisão bibliográfica de literatura, utilizando as bases de dados Google Acadêmico, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library Online (Scielo), por meio da busca de artigos, teses e dissertações, entre os anos de 2018 a 2024. Os artigos foram escolhidos com base em sua relevância para o tema de tuberculose, HIV, coinfecção, resistência e medicamentos, destacando aspectos como prevalência de resistência, fatores de risco e estratégias de controle. A análise dos resultados enfatiza a complexidade da coinfecção TB/HIV, com vários determinantes identificados que influenciam os fatores de risco da resistência aos medicamentos antituberculose, incluindo a imunossupressão do HIV e a desnutrição com TARV (Terapia antirretroviral). Os comportamentos de risco e a nutrição pobre também contribuíram para piores desfechos do tratamento. Portanto, é aconselhável recorrer a intervenções integradas e formas abrangentes de políticas de saúde pública para melhorar o cuidado e mitigar o impacto da doença.

Palavras-chave: Tuberculose. Coinfecção. HIV. Resistência.

1 INTRODUÇÃO

A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa, causada pelo *Mycobacterium tuberculosis*, também conhecida como bacilo de Koch (BK), que afeta principalmente os pulmões e, em menor frequência, os rins, ossos e o sistema nervoso central (SNC). Os sintomas incluem tosse persistente, seca ou produtiva, por mais de duas semanas, às vezes acompanhada de escarro sanguinolento, febre, sudorese noturna, perda de peso e fadiga. A tosse prolongada é o principal sintoma indicativo de tuberculose pulmonar (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2024).

Foi originalmente descoberta pelo bacteriologista alemão Robert Koch em 1882 e é uma das doenças mais antigas do mundo. O gênero *Mycobacterium* (Mtb) existe há mais de 150 milhões de anos. Aproximadamente três milhões de anos atrás, um ancestral do Mtb pode ter infectado os primeiros hominídeos na África e entre 20.000 e 15.000 anos atrás, o ancestral comum do Mtb pode ter surgido. No Brasil, as primeiras transmissões tiveram início com a chegada dos jesuítas e colonos, que contaminaram os nativos que não tinham resistência à bactéria, o que contribuiu na primeira fase da colonização (MASSABNI et al., 2019).

A infecção é comumente transmitida por via aérea através de contato com gotículas ou aerossóis de pessoas infectadas. Existem vários fatores de risco que podem levar a infecção pelo *M. tuberculosis*, como, tabagismo, alcoolismo, uso de drogas, baixo índice de massa corporal, diabetes mellitus, hepatite C, depressão e HIV/AIDS. Embora os esforços para controlar a epidemia tenha reduzido sua mortalidade e incidência, é importante controlar esses fatores predisponentes para diminuir a carga da doença. Além disso, a presença de comorbidades e hábitos sociais pode complicar o tratamento clínico da tuberculose. (SOARES et al., 2020).

No Brasil, a tuberculose é diagnosticada conforme as orientações do Manual de Recomendações Para o Controle da Tuberculose, abrangendo diferentes métodos como diagnóstico clínico, bacteriológico, imagenológico, histopatológico, dentre outros testes cuja intenção seja diagnosticar patologias (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2024). O diagnóstico laboratorial é composto por três exames principais: o teste rápido molecular para tuberculose (TRM-TB) ou baciloscopia; a cultura; e o teste de sensibilidade aos fármacos. Sendo esses exames cruciais para detectar casos novos e monitorar o tratamento. Além disso, a avaliação médica é essencial e a radiografia do tórax é recomendada como método complementar para o diagnóstico da TB (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2024).

O tratamento contra a tuberculose é oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) de forma gratuita com duração mínima de seis meses, utilizando-se rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. Como formas de prevenção, existe a vacina BCG (bacilo Calmette-Guérin), também disponibilizado pelo SUS, que protege crianças contra as mais graves formas da doença, que são a tuberculose miliar e a tuberculose meníngea, assim como o diagnóstico e tratamento da Infecção Latente pelo *Mycobacterium tuberculosis* (ILTb), onde embora a doença esteja inativa primariamente, sem a devida atenção pode ser reativada e desenvolvida (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2024).

De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) em 2019, a tuberculose afetou aproximadamente 10 milhões de pessoas pelo mundo, e cerca de 1,5 milhões de óbitos (OMS, 2020). No Brasil, a estimativa é que cerca de 70 mil novos casos são registrados a cada ano e por volta de 4,5 mil mortes são relatadas, conforme dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde em 2024. Estes dados revelam o quanto a TB continua sendo um problema de saúde pública mundial.

A resistência bacteriana é um dos principais fatores que contribuem para a mortalidade (OLIVEIRA et al., 2021). Esta causa começou a ser observada na década de 1940, com a descoberta da estreptomicina para tratar a tuberculose. Existem três tipos de resistência: a natural, que surge durante a multiplicação normal da bactéria; a primária, quando o paciente é infectado por bactérias já resistentes aos medicamentos; e a resistência secundária ou adquirida, na qual pacientes inicialmente sensíveis aos medicamentos desenvolvem resistência ao longo do tratamento (OLIVEIRA et al., 2021).

A tuberculose é uma das infecções mais comuns em pessoas vivendo com o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV). No entanto, seu diagnóstico é desafiador devido à imunodeficiência causada pelo vírus, fator que pode levar a alterações na apresentação clínica e radiológica da TB, bem como a uma menor sensibilidade aos métodos de diagnóstico

convencionais, como a baciloscopia. Essa coinfeção costuma ser mais frequente em indivíduos com supressão imunológica, o que aumenta o risco de progressão para estágios avançados da doença e de mortalidade (SANTOS et al., 2020).

A Organização Mundial da Saúde (OMS) relatou 1,3 milhão de mortes por TB em 2019, com 214.000 dessas mortes ocorrendo em indivíduos coinfectados com o HIV (OMS, 2021). A interação entre o bacilo e o vírus modifica a evolução de cada infecção, com o HIV enfraquecendo o sistema imunológico e complicando o quadro clínico inicial, resultando em respostas variadas às terapias medicamentosas e prognósticos incertos ou desfavoráveis (VASCONCELOS et al., 2023).

Segundo alguns dados do Ministério da Saúde, entre 2007 até junho de 2023, foram notificados no SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação) cerca de 489.594 casos de HIV no país e em 2022, especificamente, foram notificados 43.403 casos de infecção pelo vírus. A região Sudeste concentra o maior número de casos notificados (203.227), seguida pelas regiões Nordeste (104.251), Sul (93.399), Norte (49.956) e Centro-Oeste (38.761) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2023).

Pacientes coinfectados têm maior probabilidade de desenvolver resistência às drogas antituberculose, o que complica ainda mais o manejo clínico. A resistência a essas drogas pode surgir devido à complexidade do tratamento combinado, à supressão imunológica causada pelo HIV e à seleção de cepas resistentes. Estima-se que a resistência à rifampicina em pacientes com coinfeção TB/HIV seja significativamente maior do que em pacientes com tuberculose sem HIV. (OMS, 2023).

O tratamento do HIV envolve a terapia antirretroviral (TARV), que consiste na combinação de medicamentos para suprimir a replicação do vírus e manter a contagem de células CD4 em níveis saudáveis, visando à redução da carga viral e à preservação da função imunológica. O

Ministério da Saúde do Brasil recomenda o início da TARV para todos os pacientes com HIV, independentemente da contagem de células CD4, com o objetivo de alcançar a supressão viral e melhorar a qualidade de vida. A TARV geralmente consiste em uma combinação de pelo menos três medicamentos antirretrovirais de diferentes classes, selecionados com base nas características individuais do paciente e na resistência viral, e deve ser monitorada regularmente por profissionais de saúde especializados. Em casos de coinfeção com tuberculose, o tratamento deve ser ajustado para evitar interações medicamentosas e garantir a eficácia do tratamento para ambas as condições (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021).

A presente revisão bibliográfica busca analisar o perfil de resistência a medicamentos em pacientes coinfectados com TB/HIV, identificando os principais medicamentos utilizados para o tratamento, os fatores de risco associados a essa resistência e propondo recomendações para o aprimoramento do diagnóstico, assim como seu manejo e tratamento. Assim, pretendemos contribuir para a melhor compreensão desses aspectos, visando a melhoria dos cuidados de saúde oferecidos a pacientes coinfectados com ambas as doenças. O tema é abordado de maneira a identificar os motivos e o contexto no qual o problema de pesquisa foi identificado.

2 METODOLOGIA

O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica da literatura realizada utilizando as bases de dados Google Acadêmico, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library Online (SciELO), por meio da busca de artigos, teses e dissertações relacionados ao tema aludido, entre os anos de 2018 a 2024. Ao todo foram encontrados 1409 estudos, onde apenas 10 foram selecionadas para esta revisão. Os descritores utilizados na coleta de dados foram: Tuberculose; HIV; Coinfeção; Resistência; Medicamentos.

Para a seleção dos artigos, teses e dissertações foram utilizados critérios de inclusão que consistiam em disponibilidade integral e de forma eletrônica na língua portuguesa. Para a exclusão, os critérios empregados foram assuntos que estavam focados apenas sobre tuberculose ou HIV que não tinham relevância para o tema, assim como publicações repetidas. Foi realizada a leitura dos títulos e resumos, e aqueles com temas como medicamentos utilizados, a resistência e sua prevalência, fatores de risco, estratégias de controle e tratamentos existentes foram selecionados para esta revisão (Figura 01).

Figura 01 – Fluxograma metodológico da pesquisa bibliográfica.

Fonte – Dados da pesquisa, 2024.

3 RESULTADOS

Das 1409 pesquisas iniciais, apenas 10 foram selecionadas para a análise dos resultados para este estudo, sendo estas revisões integrativas, estudos transversais, qualitativos e quantitativos, coorte retrospectivo, descritivo-exploratórios e revisões bibliográficas.

A tabela 01 sintetiza os dez estudos selecionados, com informações relacionadas ao título, autores e ano de publicação, objetivo, metodologia e resultados de cada estudo.

Tabela 01 – Resumo das publicações selecionadas entre 2018 a 2022.

Título	Autor/Ano	Tipo de estudo	Objetivo do estudo	Metodologia	Resultados
Aspectos associados à drogaresistência em pessoas com Tuberculose/HIV: revisão integrativa	SANTOS et al., 2020.	Artigo	Examinar pesquisas científicas sobre os aspectos relacionados à resistência a a medicamentos em pessoas com coinfeccã o de tuberculose e HIV.	Revisão integrativa	O estudo analisou diversos fatores que contribuem para o desenvolvimento da resistência aos medicamentos antituberculose em pessoas coinfectadas com

HIV. Destacou-se a relação entre a imunossupressão causada pelo HIV e a multirresistência, além da desnutrição associada à TARV. A alta carga bacteriana do *Mycobacterium tuberculosis* também foi apontada como fator, especialmente em pessoas com

tratament
o anterior
para TB. O
abandon
o do
tratament
o, as
reações
adversas
aos
medicam
entos, a
não
adesão ao
tratament
o e o
tratament
o
inadequa
do foram
identifica
dos como
causas
importan
tes.
Outros
fatores
como
hospitaliz
ações,
contato
com
pessoas
multirresi

stentes, e atraso no diagnóstico da TB drogarrésistente também foram considerados. Para prevenir essas condutas, são sugeridas ações como sensibilização da equipe de saúde, teste de sorologia do HIV em pessoas com TB, e envolvimento político para melhoria da qualidade

					de vida e sobrevivências desses pacientes.
Fatores relacionados ao óbito em pessoas coinfectadas por tuberculose/HIV	NASCIMENTO et al., 2024.	Artigo	Investigar os fatores relacionados à mortalidade em pessoas coinfectadas por tuberculose e HIV.	Revisão integrativa	O estudo aponta que comportamentos de risco, como uso de tabaco, álcool e drogas, aumentam a mortalidade em casos de infecção TB/HIV. Condições socioeconômicas precárias, como pobreza e moradia inadequada, também

influencia
m. A falta
de acesso
a políticas
públicas
eficazes e
tratament
os
adequad
os
aumenta
a
vulnerabil
idade. A
coinfecçã
o TB/HIV
é
complexa,
exigindo
abordage
ns
integrada
s.
Destaca-
se a
necessida
de de
políticas
de saúde
pública
abrangen
tes,
intervenç
ões para

					reduzir comportamentos de risco, promoção de estilos de vida saudáveis e consideração dos determinantes sociais da saúde.
Influência do HIV nos desfechos desfavoráveis do tratamento da Tuberculose	VASCONCELOS et al., 2023.	Artigo	Investigar a relação entre a coinfeção pelo HIV e os resultados adversos do tratamento da tuberculose.	Estudo transversal	O estudo investigou casos de tuberculose com coinfeção pelo HIV no Ceará e São Paulo, comparando com casos sem coinfeção

o. Os resultados mostraram que os casos de coinfeção apresentaram maior proporção de desfechos desfavoráveis, como abandono do tratamento e menor taxa de cura. A coinfeção pelo HIV aumentou as chances de desfechos ruins, como

abandon
o do
tratament
o e
tuberculo
se
resistente
a
medicam
entos.
Porém,
não foi
encontra
da
associaçã
o entre a
coinfecçã
o pelo
HIV e
tuberculo
se
resistente
a
medicam
entos em
outro
estudo no
Ceará.
Estudos
internacio
nais
também
encontrar
am

associação
o entre a
coinfecção
o e
desfechos
desfavorá
veis. A
coinfecção
o pode
favorecer
a
resistênci
a aos
medicam
entos,
sendo
essencial
a
identifica
ção
precoce e
a adesão
ao
tratament
o. Em
relação ao
óbito por
TB,
embora o
HIV não
tenha
apresenta
do
associação

o com o desfecho neste estudo, pessoas com coinfeccã o TB-HIV possuem maior risco de óbito, devido à maior suscetibili dade à aids. No entanto, a porcenta gem de óbitos por TB entre pessoas coinfecta das com HIV foi menor do que entre aquelas com apenas TB. Pessoas em uso

					de TARV apresentaram maior mortalidade.
Aspectos relacionados ao tratamento da tuberculose e HIV/aids: abordagens qualitativas e quantitativas	RESENDE, Natália Helena de, 2022.	Tese	Examinar os elementos pertinentes ao tratamento da tuberculose e do HIV/AIDS durante o acompanhamento de pacientes coinfectados.	Estudo qualitativo e quantitativo	O estudo analisou a experiência de pacientes com tuberculose (TB) e infecção TB/HIV em relação ao abandono do tratamento, adversidades, aspectos socialmente construídos, resolução e ambivalência. O

abandon
o do
tratament
o foi
relaciona
do a
vulnerabil
idades
sociais,
falta de
apoio
familiar,
arrependi
mento e
uso de
álcool e
outras
drogas. A
adversida
de
envolveu
reações
adversas
aos
medicam
entos,
especial
mente
hepatite
induzida
por
drogas.
Os
aspectos

socialmente
construídos
influenciaram a
percepção dos
pacientes sobre os
medicamentos,
com alguns
pacientes acreditando que
medicamentos
genéricos são
menos eficazes e
seguros. A
resolução foi
percebida quando
os
medicamentos
solucionavam os

problemas causados pela doença sem causar reações adversas que prejudicasse a vida diária. A ambivalência foi observada em pacientes que, apesar de aderirem ao tratamento, tinham medo e ansiedade e em relação aos medicamentos. O tratamento da

coinfecção
o TB e
HIV/aids
envolve
dois
esquemas
distintos.
Para a TB,
utiliza-se
uma
combinação
de
quatro
fármacos
que são
rifampicina (R),
isoniazida
(H),
pirazinamida (Z) e
etambutol (E) por
dois
meses na
fase
intensiva,
seguidos
de dois
fármacos
(R e H)
por
quatro

meses na fase de manutenção, podendo se estender em casos especiais. Para o HIV/aids em pacientes com TB, o tratamento inclui três antirretrovirais, geralmente TDF (Tenofovir), 3TC (Lamivudina) e EFV (Efavirenz), com a possibilidade de substituir a rifampicina por rifabutina

em casos que necessitem de inibidores da protease. O DTG (Dolutegravir) foi incorporado ao tratamento do HIV, substituindo o EFV em pacientes iniciando o tratamento, sendo considerado uma opção favorável para pacientes coinfectados com TB e HIV/aids em 2019, devido a

custos inferiores e à continuidade do tratamento inicial sem a necessidade de troca do tratamento o ARV em decorrência do tratamento da TB. O esquema inicial de TARV a partir de 2019 para pacientes coinfectados com TB e HIV/aids inclui TDF+3TC+EFV como preferencial, com opções

					alternativas de TDF+3TC+DTG e TDF+3TC+RAL em casos específicos.
Desfechos de tratamento e regimes terapêuticos usados para TB/HIV	TAMOGA MI, Fernanda de Oliveira Demitto, 2020.	Tese	Analisar a eficácia dos tratamentos, estudar os níveis de hemoglobina, investigar a relação entre anemia e inflamação, analisar a associação entre anemia persistente e desfechos adversos,	Estudo de coorte retrospectivo longitudinal	Este estudo foi dividido em dois artigos, sendo que o primeiro estudo examinou os fatores de risco para a efetividade e do tratamento antirretroviral (ARV) e a sobrevivência em pacientes com e

e avaliar a sobrevida de pacientes com tuberculose e HIV durante o tratamento antituberculose.

sem experiência prévia ao tratamento. Fatores como tuberculose prévia e abuso de álcool foram associados a piores resultados de tratamento em pacientes sem experiência prévia, enquanto carga viral elevada e tratamento com certos regimes de ARV foram associados a resultados

s menos favoráveis em pacientes com experiência prévia. A síndrome inflamatória de reconstituição imune (IRIS) foi significativa para mortalidade precoce em pacientes sem experiência prévia. Já o segundo estudo mostrou que o aumento dos níveis de hemoglo

bina ao longo do tratamento da tuberculose foi associado a melhores desfechos, sugerindo a hemoglobina como um marcador prognóstico importante para pacientes com tuberculose e HIV/AIDS. Também foi observada uma correlação entre anemia persistente

					e e distúrbios inflamatórios, indicando uma ligação entre a gravidade da anemia e a inflamação.
O cuidado em saúde de pessoas com coinfeção tuberculose/HIV na perspectiva da equipe multiprofissional	SILVA et al., 2023.	Artigo	Entender as visões da equipe multiprofissional sobre o cuidado de saúde oferecido a pessoas com coinfeção de TB/HIV, com foco especial no tratamento.	Estudo descritivo - exploratório	O estudo investigou os discursos que influenciam o processo saúde-doença em pessoas com coinfeção TB/HIV, destacando a importância da

fragilidade socioeconômica, precárias condições de vida e baixa escolaridade como barreiras ao acesso ao cuidado e serviços de saúde. Questões culturais também foram mencionadas como influenciadoras da adesão ao tratamento. Aspectos como dependência de álcool e outras drogas

foram
considera
dos
barreiras
ao
tratament
o,
enquanto
o apoio
social e
familiar,
acolhime
nto dos
profission
ais de
saúde e
educação
em saúde
foram
vistos
como
positivos
para a
adesão.
Os
participa
ntes
enfatzara
m a
importân
cia de um
atendime
nto
integral e

humaniza
do,
considera
ndo as
necessida
des
específica
s dos
pacientes.
Barreiras
socioecon
ômicas,
estigma,
baixa
renda e
questões
relaciona
das ao
serviço de
saúde
foram
apontada
s em
estudos
anteriores
como
desafios
para a
adesão ao
tratament
o,
destacan
do a
necessida

					de de políticas eficazes, capacitação da equipe de saúde e infraestrutura adequada para o tratamento efetivo da coinfeção TB/HIV.
Análise da resistência a medicamentos antituberculose e aspectos sociodemográficos e clínicos de pacientes atendidos em	BONIN et al., 2018.	Artigo	Investigar a resistência a medicamentos antituberculose e sua relação com características sociodemográficas e clínicas em	Estudo transversal	O estudo envolveu 104 pacientes, todos com resultados positivos para Mycobacterium tuberculosis, encontrou uma alta

hospital
referência

pacientes
de um
hospital
de
referência

prevalência de resistência a drogas anti-tuberculose, atingindo 14,4%. Dentro desse percentual, 4,9% apresentaram monorresistência, 5,6% multirresistência e 3,9% polirresistência. Essa resistência geral foi um pouco mais elevada do que a encontrada em

outros estudos realizados na região Norte de São Paulo e em Santa Catarina. A prevalência de coinfeção TB/HIV variou de 12,3% a 19,4%, confirmando os achados deste estudo. Destaca-se a importância do tratamento e da interrupção do ciclo de transmissão da TB pulmonar

, que exigem um diagnóstico preciso e rápido.

A baciloscopia realizada nos pacientes do hospital alcançou uma alta positividade (93,3% das amostras)

, permitindo um diagnóstico precoce e mais seguro para o controle da doença. Estudos mostrara

m uma
associação
o
significati
va entre a
resistênci
a/multirre
sistência
à TB e o
diagnósti
co de HIV
em São
Paulo e
Manaus,
mas essa
relação
não foi
observad
a em
Santa
Catarina.
Fatores
como o
uso
continua
do de
tabaco,
álcool
e/ou
drogas
ilícitas
foram
considera
dos riscos

					adicionais . O estudo enfatiza a necessidade da implementação de políticas de saúde específicas para grupos com alto uso dessas substâncias.
Perfil epidemiológico de pacientes imunocomprometidos com tuberculose	SANTOS; AQUINO, 2019.	Artigo	Descrever o perfil epidemiológico de pacientes imunocomprometidos com tuberculose, considerando seu contexto histórico, para avaliar o	Revisão bibliográfica	O estudo aponta que fatores como pobreza, desnutrição, condições precárias de moradia e saneamento, juntamente com o

tempo até o diagnóstico e tratamento, destacando os principais motivos de abandono do tratamento.

aumento do risco de HIV, tabagismo, consumo de álcool e diabetes, contribuem significativamente para a incidência da tuberculose. Estima-se que mais de um terço das pessoas com tuberculose não sejam diagnosticadas ou não recebam cuidados adequados. O

diagnóstico precoce e o tratamento eficaz são essenciais para o controle da tuberculose, com medidas como tratamento da infecção latente em contatos e vacinação BCG. Pernambuco e o Rio de Janeiro apresentam altas taxas de incidência, sendo o Rio de

Janeiro
marcado
por
grandes
contraste
s sociais e
uma
significati
va queda
na
incidênci
a nos
últimos
anos. O
HIV tem
sido um
fator
importan
te para o
ressurgim
ento da
tuberculo
se,
contribui
ndo
significati
vamente
para as
mortes
entre
pessoas
com HIV.
Outras
condições

de imunossupressão, como diabetes, insuficiência renal crônica e uso de imunossupressores, também aumentam o risco de desenvolver tuberculose. Estudos têm demonstrado a associação entre diabetes e tuberculose, bem como a alta incidência de tuberculo

					se em pacientes transplantados renais devido ao uso de imunossupressores.
Os desafios enfrentados no tratamento da tuberculose em portadores de HIV	ROSA et al., 2022.	Artigo	Resumir e analisar os resultados de pesquisas selecionadas de acordo com a problemática proposta.	Revisão bibliográfica	O estudo destaca a importância dos profissionais de saúde no manejo da coinfeção tuberculose/HIV, enfatizando a necessidade de estabelecer vínculos e oferecer atenção humanizada aos

pacientes, o que pode reduzir o preconceito e contribuir para uma maior adesão ao tratamento. Os índices epidemiológicos da coinfeção têm aumentado, principalmente devido à baixa adesão dos pacientes à terapia da tuberculose, o que impacta negativamente nos

resultados sorológicos para o HIV e aumenta a morbimortalidade. Questões socioeconômicas e ambientais influenciam diretamente na adesão ao tratamento, ressaltando a importância do cuidado nos serviços de saúde e do vínculo entre profissional e

paciente. O estudo também destaca a necessidade de mais pesquisas sobre a resposta imune do hospedeiro, os desafios associados à terapia antirretroviral e fatores de risco específicos para indivíduos coinfectados. A percepção dos portadores da coinfeção ressalta o sofriment

					o, isolamento social e estigma associados, reforçando a importância de intervenções que reduzam as desigualdades sociais e promovam uma interação mais humanizada nos serviços de saúde.
A coinfeção do tuberculose/HIV com enfoque no	CARVALHO et al., 2022.	Artigo	Descrever e analisar as percepções de pessoas que têm tanto	Estudo descritivo - exploratório	O estudo investigou a perspectiva de pessoas com coinfeção

cuidado e
na
qualidade
de vida

tuberculo
se quanto
HIV sobre
a
qualidade
de vida e
cuidados
de saúde.

o TB/HIV
sobre
qualidade
de vida
(QV) e
cuidados
de saúde.
A maioria
dos
entrevista
dos eram
mulheres
trans e
homens
que
tinham
relações
sexuais
com
homens,
infectado
s pelo HIV
através do
sexo. A
descobert
a da
sorologia
enquanto
em
relaciona
mentos
estáveis
destaca a
necessida

de de políticas públicas específicas. Apesar dos esforços de conscientização sobre o HIV, persistem vulnerabilidades, especialmente na interpretação desse cenário pela população em geral. Condições sociais impactaram significativamente a QV, exigindo políticas para

reduzir desigualdades. O apoio da equipe de saúde foi fundamental, pois muitos desenvolveram TB apesar da carga viral baixa, destacando a importância da busca ativa por sintomas. O autoestigma e o medo da discriminação levaram ao isolamento social, ressaltando a importância

					cia do apoio emocional.
--	--	--	--	--	-------------------------

4 DISCUSSÃO

A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa que apresenta um desafio considerável para os sistemas de saúde, especialmente quando ocorre em conjunto com a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV). A coinfeção por esses patógenos traz consigo complexidades únicas, afetando a resposta imunológica do hospedeiro e a eficácia dos tratamentos disponíveis. Além disso, o aumento da resistência aos medicamentos antituberculose tem ampliado essa preocupação, tornando o controle da TB em pacientes coinfectados com HIV ainda mais complexo (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2024; OMS, 2023).

A análise do perfil de resistência a medicamentos em pacientes coinfectados com tuberculose e HIV é crucial para compreender os fatores que contribuem para a ineficácia dos tratamentos, além de desenvolver estratégias mais eficazes de prevenção, diagnóstico e tratamento. A revisão bibliográfica realizada tem como objetivo fornecer dados da literatura essenciais nesse sentido, identificando os principais medicamentos utilizados, os fatores de risco associados à resistência e propondo recomendações para aprimorar o manejo clínico desses pacientes.

Os resultados dessa revisão destacam a complexidade da coinfeção TB/HIV e os diversos fatores que influenciam a resistência aos medicamentos antituberculose nesses indivíduos. Por exemplo, a imunossupressão causada pelo HIV pode predispor os pacientes à resistência aos medicamentos, enquanto a desnutrição associada à terapia antirretroviral (TARV) pode complicar ainda mais o tratamento da TB. Além disso, a alta carga bacteriana do *Mycobacterium tuberculosis*, o

abandono do tratamento, as reações adversas aos medicamentos e a não adesão ao tratamento foram identificados como causas importantes de resistência (SANTOS et al., 2020; RESENDE, 2022; BONIN et al., 2018).

Os estudos também ressaltam a importância de abordagens integradas e multidisciplinares no cuidado de pacientes coinfetados com TB/HIV, considerando não apenas os aspectos clínicos, mas também os sociais e comportamentais. Por exemplo, comportamentos de risco, como o uso de tabaco, álcool e drogas, foram associados a piores desfechos de tratamento e maior mortalidade nessa população. Ademais, condições socioeconômicas precárias, como pobreza e moradia inadequada, influenciam significativamente a vulnerabilidade dos pacientes (ROSA et al., 2022; CARVALHO et al., 2022; AQUINO, 2019).

As recomendações propostas incluem a sensibilização da equipe de saúde, o teste de sorologia do HIV em pessoas com TB, o envolvimento político para melhorar a qualidade de vida e sobrevivência desses pacientes, bem como a implementação de políticas de saúde pública abrangentes e intervenções para reduzir comportamentos de risco. Em suma, a coinfeção TB/HIV representa um desafio significativo para os sistemas de saúde em todo o mundo, exigindo abordagens integradas e estratégias eficazes de prevenção, diagnóstico e tratamento. A compreensão do perfil de resistência a medicamentos nessa população é fundamental para melhorar os cuidados de saúde oferecidos a esses pacientes e reduzir a carga da doença (ROSA et al., 2022; CARVALHO et al., 2022;).

5 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS

A complexidade da coinfeção por tuberculose (TB) e vírus da imunodeficiência humana (HIV) requer uma abordagem abrangente e integrada para lidar de maneira eficaz com os desafios apresentados por essas respectivas doenças. Para além do desenvolvimento contínuo de tratamentos médicos e estratégias de prevenção, é crucial reconhecer e enfrentar os fatores sociais, comportamentais e estruturais que

contribuem para a disseminação e gravidade dessas condições. Portanto, a colaboração entre profissionais de saúde, formuladores de políticas, pesquisadores e comunidades afetadas é essencial para melhorar os resultados de saúde e reduzir o impacto da coinfeção TB/HIV em escala global.

REFERÊNCIAS

Ministério da Saúde. Tuberculose. Brasília: Ministério da Saúde, 2024. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/t/tuberculose>>. Acesso em 16 mar. 2024.

MASSABNI, A. C.; BONINI, E. H. Tuberculose: história e evolução dos tratamentos da doença. **Revista Brasileira Multidisciplinar**, v. 22, n. 2, 2019.

Ministério da Saúde. Manual de Recomendações Para o Controle da Tuberculose no Brasil. Brasília: Ministério da Saúde, 2019. ISBN 978-85-334-2696-2.

SOARES, V. M. et al. Fatores associados à tuberculose e à tuberculose multirresistente em pacientes atendidos em um hospital de referência terciária em Minas Gerais, Brasil. **Jornal Brasileiro de Pneumologia**, v. 46, n. 2, 2020.

OMS. **Global Tuberculosis Report**. Genebra: Organização Mundial da Saúde, 2020.

OMS. **Global Tuberculosis Report**. Genebra: Organização Mundial da Saúde, 2021.

OMS. **Global Tuberculosis Report**. Genebra: Organização Mundial da Saúde, 2023.

OMS. **Tuberculosis**. Genebra :Organização Mundial de Saúde, 2024.
Disponível em: <https://www.who.int/health-topics/tuberculosis#tab=tab_1>. Acesso em 18 mar. 2024.

Ministério da Saúde. Boletim Epidemiológico de HIV/Aids. Brasília: Ministério da Saúde, 2023. ISSN 2358-9450.

OLIVEIRA, C. C. DE et al. TUBERCULOSE RESISTENTE E MULTIRRESISTENTE NO BRASIL. **Revista Unimontes Científica**, v. 23, n. 2, 2021.

Ministério da Saúde. Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para manejo da infecção pelo HIV em adultos. Brasília: Ministério da Saúde, 2024. ISBN 978-65-5993-587-1.

SANTOS, V. DA F. et al. Aspectos associados à drogaresistência em pessoas com Tuberculose/HIV: revisão integrativa. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 33, 2020.

NASCIMENTO, A. M. V. DO et al. Fatores relacionados ao óbito em pessoas coinfectadas por tuberculose/HIV. **CONTRIBUCIONES A LAS CIENCIAS SOCIALES**, v. 17, n. 3, 2024.

DE VASCONCELOS, M. N. et al. Influência do HIV nos desfechos desfavoráveis do tratamento da Tuberculose. **CONTRIBUCIONES A LAS CIENCIAS SOCIALES**, v. 16, n. 12, 2023.

DE RESENDE, N. H. **Aspectos relacionados ao tratamento da tuberculose e HIV/aids: abordagens qualitativa e quantitativa**. 2022. 170 f. Tese (Doutorado) – Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de Farmácia, Programa de Pós Graduação em Medicamentos e Assistência Farmacêutica, Minas Gerais, 2022.

TAMOGAMI, F. DE O. D. **Desfechos de tratamento e regimes terapêuticos usados para TB-HIV**. 2020. 82 f. Tese (Doutorado) –

Fundação Oswaldo Cruz, Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas, Programa de Pós-graduação em Pesquisa Clínica em Doenças Infecciosas, Rio de Janeiro, 2020.

SILVA, E. A. DA et al. O cuidado em saúde de pessoas com coinfeção tuberculose/HIV na perspectiva da equipe multiprofissional. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 76, n. 4, 2023.

BONIN, C. R. Análise da resistência a medicamentos antituberculose e aspectos sociodemográficos e clínicos de pacientes atendidos em hospital referência. **Einstein**, v. 16, n. 4, 2018.

SANTOS, A. C. DOS; AQUINO, R. C. DE A. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES IMUNOCOMPROMETIDOS COM TUBERCULOSE. **Revista Eletrônica da Estácio Recife**, [S. l.], v. 5, n. 1, 2019. Disponível em: <https://reer.emnuvens.com.br/reer/article/view/181>. Acesso em: 20 abril. 2024.

ROSA, M. E. A. P. et al. Os desafios enfrentados no tratamento da tuberculose em portadores de HIV. In: JUNIOR, F. F. DE C; SILVA, D. A. DA (org.). **CIÊNCIAS DA SAÚDE: DESAFIOS E POTENCIALIDADES EM PESQUISA**. 1 ed. Minas Gerais: Editora Científica Digital, 2022. p.226-237. Disponível em: <https://www.editoracientifica.com.br/articles/code/220910041>. Acesso em. 20 abr. 2024.

CARVALHO, M. V. DE F. et al. A coinfeção tuberculose/HIV com enfoque no cuidado e na qualidade de vida. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 35, 2022.

¹Discente do Curso Superior de Biomedicina do Centro Universitário do Norte (UNINORTE), *Campus* Centro. e-mail: delynealmeida2002@gmail.com

²Discente do Curso Superior de Biomedicina do Centro Universitário do

Norte (UNINORTE), *Campus* Centro. e-mail: meilycristini01@gmail.com

³Docente do Curso Superior de Biomedicina do Centro Universitário do Norte (UNINORTE), *Campus* Centro. Mestre em Ciências Aplicadas a Dermatologia (UEA/UFAM). e-mail: msc.samuelhmalcher@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!